

УДК 543.544.5.068.7: 543.062

Разработка и валидация методики количественного определения в таблетках нового вещества ноотропного действия методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Волокитина Дарья Сергеевна преподаватель
кафедры фармацевтической и токсикологической химии
Лазарян Джон Седракович, доктор фармацевтических наук, профессор
кафедры фармацевтической и токсикологической химии
Волокитин Сергей Васильевич, канд. фармацевт. наук, доцент
кафедры фармацевтической и токсикологической химии,
Морозов Андрей Владимирович, канд. фармацевт. наук, старший преподаватель
кафедры фармацевтической и токсикологической химии
ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ, Пятигорск

Введение

В настоящее время в области разработки эффективных ноотропных препаратов одним из перспективных направлений является поиск новых соединений, обладающих наименьшими токсическими и побочными эффектами действия на организм человека. Такими свойствами обладает новое биологически активное соединение VMA-10-13, относящиеся к производным хиназолина [1]. По результатам доклинических исследований, проведенных в ВолгГМУ была рекомендована оптимальная дозировка VMA-10-13 в пероральной лекарственной форме – 25 мг. В лаборатории твердых лекарственных форм кафедры фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии ПМФИ была разработана твердая дозированная лекарственная форма – таблетки «Хиназотроп». Важной задачей стало проведение исследований по разработке методик ее анализа и, в том числе, методики количественного определения. Для анализа таблеток «Хиназотроп» была выбрана высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) с градиентом растворителя. Метод ВЭЖХ широко используется для количественного определения лекарственных веществ в лекарственных формах. Метод отличается высокой специфичностью, точностью и возможностью определения веществ в минимальных количествах. Оценку количественного содержания VMA-10-13 в таблетках проводили с использованием метода внешнего стандарта как наиболее оптимального для хроматографического анализа [2,3,4].

Цель работы.

Разработка и валидация методики количественного определения VMA-10-13 в таблетках помощью метода ВЭЖХ, которая позволила бы дать объективную оценку содержания действующего вещества в таблетках «Хиназотроп».

Материал и методы

Работу выполняли на хроматографической системе для ВЭЖХ «Стайер» (компания «Аквилон», Россия), колонка Lupa C-18, 4,6*150 мм. Для приготовления подвижной фазы использовали 1 М фосфорную кислоту, воду для ВЭЖХ, ацетонитрил для хроматографии. В работе использовали пять лабораторных серий таблеток «Хиназотроп». В качестве стандартного образца (СО) использовалась фармацевтическая субстанция VMA-10-13, дважды перекристаллизованная из диметилформамида. Валидацию методик осуществляли в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0012.15 [3]. Статистическую обработку результатов

химического эксперимента проводили с помощью Excel 2010 (Microsoft Office 2010), в соответствии с ОФС.1.1.0013.15 [3].

В результате проведенных исследований были выбраны следующие хроматографические условия:

- подвижная фаза: ацетонитрил (А) – кислота фосфорная 0,05М (Б);
- режим элюирования – градиентный (от 0-6 мин 10 % подвижной фазы А – 90 % подвижной фазы Б; от 6-12 мин 40 % подвижной фазы А и 60 % подвижной фазы Б; от 12-20 мин 90 % подвижной фазы А и 10 % подвижной фазы Б);
- температура колонки – $25 \pm 2^\circ\text{C}$;
- скорость потока подвижной фазы – 1,0 мл/мин;
- объем вводимой пробы – 20 мкл;
- детектор – спектрофотометрический;
- длина волны детектирования – 226 нм;
- время регистрации хроматограммы – около 20 минут.

При проверке пригодности хроматографической системы эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику действующего вещества VMA 10-13, составила более 15000 теоретических тарелок, коэффициент асимметрии пика VMA 10-13 находился в пределах 1,25 (критерий приемлемости от 0,8 до 1,5), время удерживания VMA 10-13 составило 18,5 минут и относительное стандартное отклонение площадей пика VMA–10–13 для шести повторных введений не превышает 2,0%.

Также было установлено, что вспомогательные вещества в таблетках «Хиназотроп» не оказывают влияния на результаты определений, при анализе раствора модельной смеси на хроматограмме не наблюдались пики посторонних веществ (рис. 1).

Линейность [1,5] методики определяли путем измерения площадей пиков VMA–10–13 на хроматограммах, полученных при хроматографировании серийрастворов СО VMA–10–13. Для испытания готовили растворы СО VMA–10–13 (диапазон включал планируемую концентрацию VMA–10–13 в растворе содержимого таблеток «Хиназотроп»).

Для приготовления растворов точную навеску РСО VMA–10–13, массой около 0,05 г помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в достаточном объеме этанола 96%, доводили объем раствора до метки тем же растворителем и перемешивали. Полученный раствор разводили последовательно получая растворы с концентрациями 0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 мг/мл.

www.esa-conference.ru

Каждый полученный раствор подвергали анализу не менее 3-х раз, проводили расчет средних значений площадей пиков, по полученным результатам строили график

зависимости аналитического сигнала (площади пика) от концентрации вещества в растворе (табл.1, рис.2).

Рис. 1. Хроматограмма раствора модельной смеси таблеток «Хиназотроп»

Таблица 1. Результаты определения линейной зависимости площади пика от концентрации растворов VMA–10–13

Концентрация, мг/мл (x_i)	Площадь пика, mV*сек (y_i)	Параметры линейной зависимости $y = b \cdot x + a$
0,0253	2632,3	$b = 113978$ $s_b = 1620,8$ $\Delta b = 4165,3$ $a = 108,0$ $s_a = 235,0$ $\Delta a = 604,1$ $s_o = 330,2$ $r = 0,9995$ $y = 113978x + 108,0$
0,0506	6134,7	
0,0759	8707,0	
0,1012	11949,3	
0,1518	17154,0	
0,2024	23528,7	
0,2530	28693,3	
Критерии приемлемости параметров линейной зависимости		
Критерий	Полученные значения	Вывод
$ a \leq \Delta a = t(95\%, n-2) \cdot s_a$	108,0 < 604,1	Выполняется
$r \geq 0,9981$	0,9995 > 0,9981	Выполняется

Рис. 2. График зависимости площади пика от концентрации растворов VMA–10–13.

Результаты испытания линейности методики соответствуют критериям приемлемости [5], что подтверждает пригодность данной методики для количественного определения VMA–10–13 в таблетках «Хиназотроп».

Прецизионность (сходимость) и правильность методики [3,5] оценивали одновременно по девяти точкам на трех уровнях в пределах 80 - 120% от содержания VMA–10–13 в таблетках «Хиназотроп». Модельные смеси VMA–10–13 и плацебо были приготовлены в соответствии с их содержанием в таблеточной массе.

Для приготовления модельных смесей от 0,04 до 0,06 г (точная навеска) СО VMA–10–13 помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, затем в ту же колбу прибавляли 0,35 г (точная навеска) плацебо и 50 мл этанола 96%, помещали на ультразвуковую баню на 15 мин, доводили объем раствора тем же растворителем до метки, перемешивали и фильтровали через фильтр «Миллипор» с диаметром пор 0,45 мкм. 1 мл полученного фильтрата помещали в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводили объем раствора до метки этанолом 96% и перемешивали.

Параллельно готовили раствор стандартного образца. 0,05 г (точная навеска) СО VMA–10–13 разводили по той же схеме разведения этанолом 95%.

Затем полученные растворы центрифугировали в течение 3 минут при скорости 8000 об/мин, хроматографировали и определяли площади пика VMA–10–13 в испытуемом и стандартном растворах (таблица 2).

Таблица 2. Результаты количественного определения VMA–10–13 в модельных смесях таблеток методом ВЭЖХ

№	Взято, г	S_i	Найдено, г	Найдено, %	Метрологические характеристики
1	0,0385	4691,3	0,0386	100,37	$\bar{X} = 99,86$ $S = 0,59$ $S_{\bar{X}} = 0,20$ $RSD = 0,59\%$ $\Delta X = 1,36$ $\Delta \bar{X} = 0,45$ $\varepsilon = 1,36\%$ $\bar{\varepsilon} = 0,45\%$ $\delta = \frac{\Delta \bar{X}}{\bar{X}} \cdot 100 = 0,14$
2	0,0409	4945,7	0,0407	99,61	
3	0,0421	5145,4	0,0424	100,67	
4	0,0483	5814,2	0,0479	99,16	
5	0,0497	6045,2	0,0498	100,19	
6	0,0523	6304,8	0,0519	99,30	
7	0,0584	7128,5	0,0587	100,55	
8	0,0603	7274,9	0,0599	99,38	
9	0,0617	7451,6	0,0614	99,48	
$a_0 = 0,0496; S_0 = 6021,5$					
Критерии правильности					
Допуск содержания, %	$\max \Delta_{\Delta_s}, \%$	$\delta < (\Delta \sqrt{9})$	$\delta < (0,32u \max \Delta_{\Delta_s})$	Вывод	
± 5	1,6	$0,14 < 0,45$	$0,14 < 0,51$	Соответствует	
$\pm 7,5$	2,4	$0,14 < 0,45$	$0,14 < 0,77$	Соответствует	
Критерий прецизионности (сходимости)					
Допуск содержания, %	$\max \Delta_{\Delta_s}, \%$	$\Delta x \leq \max \Delta_{\Delta_s}$	Вывод		
± 5	1,6	$1,36 < 1,6$	Соответствует		
$\pm 7,5$	2,4	$1,36 < 2,4$	Соответствует		

Как следует из данных таблицы 2 методика количественного определения VMA–10–13 в таблетках с допуском содержания основного вещества (В) $\pm 5\%$ ($\max \Delta_{\Delta_s} = 1,6\%$) не имеет статистически значимой систематической погрешности, характеризуется достаточной прецизионностью и является корректной [5].

Внутрилабораторную (промежуточную) прецизионность валидируемой методики определяли в течение двух дней по ряду последовательных измерений испытуемых растворов. Проверку соответствия полученного ряда экспериментальных данных нормальному закону распределению при уровне значимости $\alpha = 0,05$ проводили с помощью критерия согласия Пирсона χ^2 (хи-квадрат). Так как рассчитанное нами значение критерия $\chi^2_{\text{набл}} = 3,11$ меньше критического значения $\chi^2_{\text{кр}} = 5,99$, была принята гипотеза о подчинении выборки нормальному закону распределения.

Оценку внутрилабораторной прецизионности проводили с использованием F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента [6]. Первоначально с помощью F-критерия Фишера было установлено, что статистически эквивалентны стандартные отклонения SDi и SDj результатов анализа, полученных в разные дни. Затем было доказано, что средние результаты определений в разные дни статистиче-

ски достоверно ($P=95\%$) не отличаются друг от друга. Для этого был вычислен t-критерий Стьюдента. Рассчитанное значение критерия F-Фишера 1,21 меньше его табличной величины 5,05, поэтому дисперсии результатов двух анализов статистически эквивалентны. Рассчитанное значение t-критерия Стьюдента 0,94 меньше табличного 2,23, асхождение средних результатов двух анализов статистической незначимо. Из этого следует вывод о внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности методики.

Таким образом, экспериментально подтверждена возможность использования метода ВЭЖХ для количественного определения содержания действующего вещества VMA–10–13 в таблетках «Хиназотроп».

Заключение

Разработана методика количественного определения действующего вещества VMA-10-13 в лекарственной форме – таблетки «Хиназотроп» методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с градиентом растворителя. Валидация разработанной методики по показателям специфичность, линейность, правильность, прецизионность (сходимость), внутрилабораторная прецизионность показала соответствие методики критериям приемлемости.

Литература:

1. Пат. 2507198 Российская Федерация, МПК C07D239/88, A61K31/517, A61P25/28, A61P9/10. Производные хиназолина, обладающие ноотропной и антигипоксической активностью / Петров В.И., Тюренков И.Н., Озеров А.А. (РФ). – № 2012138665/04; заявл. 10.09.2012; опублик. 20.02.2014, Бюл. № 5. – 12 с.
2. Moldoveanu, S.C. Essentials in Modern HPLC Separations / S.C.Moldoveanu, V.David – Amsterdam: Elsevier, 2013. – 533 p.
3. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е изд. Т. 1. М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2018. – Режим доступа: <http://femb.ru/femb/pharmacopea.php>.
4. Стыскин, Е. Л. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография / Е. Л. Стыскин, Л. Б. Ищиксон, Е. В. Брауде. – М.: Химия, 1986. – 288 с.
5. Руководство для предприятий фармацевтической промышленности: методические рекомендации / под ред. Н.В. Юргеля и др. – М.: Спорт и Культура - 2000, 2007. – 192 с.

www.esa-conference.ru

6. Эпштейн, Н.А. Определение внутрилабораторной прецизионности (воспроизводимости) при валидации методик в фармации / Н. А.Эпштейн // Разработка и регистрация лекарственных средств. – 2016 – №1(14). – С. 106-117.